

Diseño y validación de antenas en bandas milimétricas para sistemas de detección y evitación (DAA) de aeronaves no tripuladas

Javier Ruiz Alapont ⁽¹⁾, Carlos Alexander Chuquitarco Jiménez ⁽²⁾, Miguel Ferrando Bataller ⁽³⁾ Juan Vicente Balbastre Tejedor ⁽⁴⁾.

jaruiall@teleco.upv.es⁽¹⁾, carchuji@itaca.upv.es⁽²⁾, mferrand@dcom.upv.es⁽³⁾, jbalbast@itaca.upv.es⁽⁴⁾
Universitat Politècnica de València. 46022

Abstract- Aviation safety is one of the issues with the greatest impact in recent years, as unmanned aircraft progresses will have to coexist with different urban environments, which is why systems are needed to guarantee the safety of not only the people who can travel in these aircrafts but also the people who are not on the flight. As a result of this, it is intended to create a radar antenna that can be embarked on an aircraft of this style, in order to detect a possible air conflict and, given the urgency of this situation, be able to send the pilot an emergency signal, and he can perform an evasion maneuver. These technological advances can improve the safety of air taxis by targeting collision avoidance systems and warning systems.

El principal objetivo de este proyecto radica en la validación de un concepto de antena-radar no tripulada sin afectar su aerodinámica y que únicamente con un pulso esta sea capaz de determinar la posición angular de otras aeronaves (elevación y azimut). Una antena monopulso tridimensional está formada por cuatro cuadrantes que transmiten y reciben de manera independiente. Cada uno de estos cuadrantes transmiten un pulso emitiendo en fase y procesan con diferentes fases los ecos recibidos para determinar de manera precisa la posición angular del blanco, tal y como se aprecia en la Fig.1.

I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años y a medida que se ha ido avanzando en las nuevas tecnologías, y con la aparición más notable del uso de aeronaves no tripuladas, ha surgido la necesidad de crear sistemas específicos para evitar colisiones entre estas, haciendo el espacio aéreo mucho más seguro de cara al futuro. Para ello, se cuenta con los radares ‘Detect and Avoid’ (DAA), sistemas que se utilizan en sistemas de aéreos no tripulados (UAS) y que pueden activar una serie de respuestas para evitar la colisión, como cambiar la trayectoria del dron o detenerlo por completo.

Un problema que presentan los radares para DAA es que, debido a restricciones de espacio y aeronavegabilidad, sus antenas deben ser compactas y de bajo peso, al tiempo que deben proporcionar una resolución angular suficiente como para discriminar dos drones separados lateralmente por su mínima de separación.

El propósito de este trabajo es validar un concepto de antena radar de bajo perfil aerodinámico y bajo peso que permita al radar detectar blancos en las condiciones requeridas por los sistemas DAA. La resolución angular se conseguirá mediante procesamiento monopulso para evitar tamaños de antena excesivos. La validación se ha realizado mediante simulación de diseños basados en el concepto propuesto mediante haciendo uso de la herramienta de diseño CST®.

II. OBJETIVOS Y REQUISITOS DEL DISEÑO

A. Objetivos

Monopulso con seguimiento en acimut y elevación.

Fig.1: Diagrama de un funcionamiento de una antena monopulso.

La determinación del ángulo se consigue comparando las dos señales (llamadas diagrama suma y diferencia) y obteniendo la desviación del ángulo, ya sea de elevación o azimutal, del blanco respecto de la dirección de apuntamiento nominal de la antena (off-boresight angle, Θ), que se obtiene a partir de la relación de amplitudes de los diagramas diferencia y suma mediante la siguiente expresión:

$$\Theta = 2 \operatorname{atan} \left(\frac{\Delta}{\Sigma} \right) \quad (1)$$

El concepto propuesto para poder determinar la desviación en los dos planos (vertical o elevación y horizontal o azimut) consiste en dividir el conjunto de la antena en dos mitades verticales dos arriba y dos abajo, por lo que la combinación se halla siguiendo el esquema que se muestra en la Fig.2, ya que el tener esta combinación y no únicamente una suma, ayuda a tener un margen de error que induce el diagrama diferencia y permite ser mucho más preciso en la detección y tener una

exactitud mayor en el ángulo que se busca para la detección del blanco.

Para la obtención de los cuatro cuadrantes con los que se cuenta se debe realizar las siguientes combinaciones:

- Combinación [1] (Suma): $I + II + III + IV$
- Combinación [2] (Diferencia Azimut): $(I + IV) - (II + III)$
- Combinación [3] (Diferencia Elevación): $(I + II) - (III + IV)$

Fig.2: Esquema de subconjuntos para las combinaciones suma y diferencia

B. Requisitos

Los requisitos de diseño se han obtenido de un análisis del sistema DAA. La frecuencia portadora corresponde a una banda ISM (de uso libre) lo suficientemente alta como para que las dimensiones de la antena sean pequeñas para no afectar la aeronavegabilidad del dron. El ancho de banda se ha determinado por la resolución en rango, el cual se ha establecido en 50 m, distancia necesaria para que dos aeronaves no tripuladas puedan entrar en colisión (a partir de ese umbral únicamente la providencia puede evitar una colisión). El NLPS se ha seleccionado para evitar falsas detecciones, mientras que la profundidad del nulo se ha determinado para tener una sensibilidad suficiente en la función monopulso. La ganancia y las pérdidas de retorno (S_{11}) se han fijado para no afectar el alcance del radar, mientras que el valor del aislamiento (S_{21}) se ha establecido para conseguir el funcionamiento monopulso deseado.

Frecuencia	24 GHz
Ancho de banda	3 MHz
NLPS	< -15 dB
Profundidad del Nulo (dB)	20 dB de diferencia
Ancho de haz (-3 dB)	90 °
Parámetros S_{11} y S_{21}	< -10 dB
Ganancia	15 dBi

Tabla I: Tabla de requisitos a cumplir para el correcto funcionamiento

III. DISEÑO DE LA ANTENA

El diseño que se ha elaborado es el de una antena que emite y recibe señales en todas las direcciones ya que este tipo de antenas es útil en aplicaciones en las que se requiere una cobertura de 360 grados.

Cabe destacar que se parte de un diseño preliminar en el que se implementaron dos planos perpendiculares que dividían la antena en cuatro sectores de 90°.

El diseño consta de 3 placas en forma de círculo, paralelas entre sí con un tamaño de 36 mm y con un grosor de 1 mm, la separación entre placas es de 10 mm. Las placas están divididas por cuatro planos de 40 mm de altura y 1 mm de grosor, formando en las placas 8 sectores, tanto en la parte superior de la antena como en la parte inferior. Usando dos sectores adyacentes (como se muestra en la Fig.4) se podrían implementar con esta estructura 8 haces monopulso en horizontal. En el plano vertical, la estructura permite obtener un diagrama monopulso en cualquier azimut.

Fig.3: Vista de alzado de la Antena-Radar

Fig.4: Vista de planta de la Antena-Radar

Para la alimentación de esta Antena se ha optado por una solución estándar que consiste en un cable coaxial de 50 Ω, que excita el modo fundamental de las guías sectoriales que forman la antena. La calidad del cable coaxial se mide por su impedancia, que

Después de haber realizado diversas simulaciones con un abanico grande de diseños como los que se pueden ver en la Fig.5 se ha llegado a un diseño final óptimo en el que se ven reflejados los resultados que se buscaba desde un principio y que se detallan más adelante.

Fig.5: Diseños de las Antenas-Radar

IV. SIMULACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS

A. Simulación

En este apartado se hará un barrido sobre los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar el correcto funcionamiento de la antena-radar.

Haciendo referencia a la Fig.1 y con base del funcionamiento del radar monopulso se han realizado los subconjuntos para las combinaciones suma y diferencia siguiendo el esquema de la Fig.2. Obteniendo el diagrama suma en transmisión y el diferencia tanto en azimut como en elevación (para ambos casos en recepción).

B. Resultados

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Ganancia (dBi)	13.2	13.1	10.9
Eficiencia rad. (dB)	-0.028	-0.028	-0.035
Eficiencia total (dB)	-0.702	-0.705	-0.729
Frecuencia (GHz)	24	24	24
NLPS (dB)	-28.6	-30.1	-11.6
Profundidad del Nulo (dB)	-	58.314	26.086

Tabla II: Resultados de los 3 casos expuestos

Caso 1: Alimentando los puertos de acuerdo con la combinación [1], tomando como referencia la Fig.2 .(diagrama suma) de manera que se obtenga un monopulso horizontal en la dirección ϕ ($\phi=45^\circ$) con un máximo en plano vertical θ ($\theta=90^\circ$).

Tal y como se puede observar en la Fig.6, con esta combinación de puertos se obtiene una ganancia de 13.2 dBi, y una respuesta de 77 grados de ancho de haz a -3 dB. Estamos delante del diagrama de radiación 'suma' en el cual la radiación es simétrica en todas las direcciones del plano horizontal, por lo que mostrará una ganancia constante en todas sus direcciones. Este diagrama ayudará a evaluar la eficiencia y la directividad de la antena.

Fig.6: Diagrama suma de la Antena-Radar

Caso 2: Alimentando los puertos de acuerdo con la combinación [2], tomando como referencia la Fig.2 (diagrama diferencia en azimut) de manera que se obtenga un monopulso horizontal en la dirección ϕ ($\phi=45^\circ$) y el monopulso en el plano vertical θ ($\theta=90^\circ$).

Del mismo modo, en esta Fig.8 estamos en la situación en la que tenemos 13.1 dBi de ganancia en azimut, una ganancia

próxima a la que se busca, el comportamiento de los cuatro puertos actuando en esa combinación de fases debe generar un nulo en la dirección de radiación de la antena para que ayude en el plano horizontal, generando un error o nulo que permite detectar con mayor facilidad.

En este caso se tiene un nulo de aproximadamente 58 dB, lo cual es más que suficiente teniendo en cuenta que una diferencia de 20 dB sería un nulo altamente óptimo.

Este diagrama, que junto con el diagrama suma y el diagrama diferencia en elevación ayudará en recepción a la detección del objeto que se aproxima y podrá ser detectado con mucha más exactitud en el plano horizontal.

Fig. 7: Diagrama diferencia en azimut de la Antena-Radar

Caso 3: Alimentando los puertos según la combinación [3], tomando como referencia la Fig.2 .(diagrama diferencia en elevación) de manera que se obtenga un monopulso horizontal en la dirección ϕ ($\phi=45^\circ$) y el monopulso en el plano vertical θ ($\theta=90^\circ$).

En tercer lugar, en esta Fig.8 se ha obtenido el diagrama diferencia en elevación, la ganancia es de 10.9 dBi, lo cual es esperable, puesto que la ganancia máxima se alcanza en el eje horizontal y va disminuyendo a lo largo del eje vertical.

En este caso en elevación se tiene un nulo de 26 dB de diferencia lo cual cumple los requisitos de una antena óptima al superar lo que se buscaba que era una relación de al menos 20 dB.

Estos nulos se traducen en pequeñas desviaciones de la función monopulso respecto de la dirección de apuntamiento, cuanto mayor sea el nulo en esta dirección que se obtiene en el diagrama diferencia, mayor será la precisión de detección del blanco

Fig.8: Diagrama diferencia en elevación de la Antena-Radar

Estos diagramas en conjunto, es decir, tanto diagrama suma como el diagrama diferencia en azimut y elevación ayudará a la detección del objeto que se aproxima y podrá ser

detectado con mucha más exactitud tanto en el plano horizontal como en el vertical, gracias a la combinación del diagrama suma en transmisión y a los diagramas suma y diferencia en recepción.

Parámetros de Reflexión:

Coefficiente de reflexión ($S_{1,1}$): Con este parámetro se mide la cantidad de señal que se refleja en una antena y se evalúa su eficiencia, así como la potencia neta radiada.

Se trata de una antena trabajando a 24 GHz por lo que se podría decir que con un valor por debajo de -10 dB a la frecuencia a la que se trabaja se aceptaría como un buen resultado, en este caso se tiene un valor de -16 dB.

Fig.19: Gráfica del parámetro S11

Coefficiente de desacoplo ($S_{2,1}$): Es necesario que el parámetro $S_{2,1}$ sea pequeño, ya que este parámetro representa la cantidad de señal que se acopla de un sector a los adyacentes, afectando al funcionamiento de la antena.

El valor obtenido, cercano a -70 dB, indica que los sectores radiantes están prácticamente desacoplados.

Fig.10: Gráfica del parámetro S21

En base a los diagramas de radiación obtenidos se ha calculado la función error que se basa en la Ecuación [1] tanto en azimut como en elevación. La función error ayuda a detectar la desviación del objeto respecto del ángulo de apuntamiento. La combinación de las señales suma y diferencia en recepción tanto para azimut como para elevación mostrarán la posición del objeto con mayor exactitud y en consecuencia, también se podrá identificar si se trata de una desviación a izquierdas o a derechas dependiendo del signo de la relación en diferencia: si el signo es positivo el objetivo se encontrará a la derecha del ángulo de apuntamiento, si es negativo se encontrará a la izquierda del ángulo de apuntamiento.

Fig.11: Diagrama suma - diferencia en azimut y función error en azimut

Fig.12: Función suma - diferencia en elevación y función error en elevación

V. CONCLUSIONES

En base a los resultados presentados en la Sección IV se puede concluir que el diseño de la antena-radar para el sistema 'Detect and Avoid' es adecuado y cumple con los requisitos de diseño definidos.

En primer lugar, cubre el rango esperado en azimut de 360 grados con el conjunto de los 16 puertos. En segundo lugar, se tiene un buen nivel de señal a la frecuencia a la que se trabaja (24 GHz) y se ha obtenido una ganancia con un valor cercano al objetivo. Se tiene una eficiencia de radiación cercana a uno, lo cual indica un buen rendimiento, que junto con la directividad y la ganancia proporcionan una eficiencia muy buena para una antena de estas características. Por último, los diagramas monopulso obtenidos en cada una de las 16 direcciones de apuntamiento posibles dan lugar a funciones de error (tanto en el plano horizontal como vertical) que permiten determinar la posición del blanco con una exactitud razonable.

VI. AGRADECIMIENTOS

El trabajo presentado en este paper ha sido financiado por el Vicerrectorado de Investigación de la Universitat Politècnica de València (PAID-11-22)